

ЧОРВА БИЛАН БОҒЛИҚ ХЎЖАЛИҚДА ГИЛАМ ВА ГИЛАМ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ (ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ МИСОЛИДА)

Абдуқодиров Сарвар Бегимқулович

Жиззах Давлат педогогика институти ўқитувчиси

+(998)97 329-15-53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621894>

Аннотация: Жиззах воҳасида XX асрда юз берган сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар воҳа ҳунармандчилигига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Хусусан, қишлоқ хотин-қизларининг жамоат ишларига жалб этилиши натижасида, ҳунармандчиликнинг гиламдўзлик, каштачилик каби турларининг аҳамияти пасайганига қарамасдан чорвачилик билан боғлиқ бўлган гиламдўзлик анъанаси воҳанинг тоғ олди минтақасида яхши сақланган. Мақолада асосан қўй жунидан тайёрланган гилам маҳсулотлари ва у билан боғлиқ удумлар шнингдек, минтақадаги чарводар аҳолининг хўжалик ҳаётидаги ўрни масалаларига тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Сайхонсой, Уструшона, Холи гилам, Юлдуз гилам, Напреч гилам, Тақирлоқ гилам, Намат, Кигиз, хуржун, чорвачилик ва ҳоказо.

Аннотация: Политические и социально-экономические изменения, происходившие в Джизакском оазисе в XX веке, коснулись и ремесел оазиса. В частности, несмотря на снижение значения таких ремесел, как ковроткачество и вышивка, в результате вовлечения сельских женщин в общественные дела, в предгорьях оазиса хорошо сохранилась традиция ковроткачества, связанная с животноводством. В статье рассматривается роль ковров из овечьей шерсти и связанных с ними обычаев в хозяйственной жизни животноводческого поголовья региона.

Ключевые слова: Сайхансой, Уструшона, ковер Холи, ковер Юлдуз, ковер Напреч, ковер Такирлоқ, Намат, Кыгыз, мешки, скот и т.д.

Annotation: The political and socio-economic changes that took place in the Jizzakh oasis in the twentieth century also affected the crafts of the oasis. In particular, despite the decline in the importance of such crafts as carpet weaving and embroidery as a result of the involvement of rural women in public affairs, the tradition of carpet weaving associated with animal husbandry is well preserved in the foothills of the oasis. The article focuses on the role of carpets made of sheep wool and related customs, as well as the role of livestock in the economic life of the region's population.

Keywords: Sayhansoy, Ustrushona, Kholi carpet, Yulduz carpet, Naprech carpet, Takirloq carpet, Namat, Kigiz, sacks, livestock and so on.

Жиззах воҳасида бошқа тоғли ҳудудларда бўлгани каби хунармандчилик азалдан лалмикор деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланувчи аҳолига ёрдамчи соҳа бўлиб келган. Тоғли минтақаларга хос бўлган хусусиятлардан бири бу хунармандчиликнинг хонаки хусусиятга эга бўлишидир. Йирик бозор ва шаҳарларнинг воҳадан узоқлиги туфайли хунармандчилик уй шароитида ривожланиб, асосан натурал кўринишда бўлган.

Жиззах воҳаси аҳолиси хўжалигида чорвачилик етакчи тармоқлардан бири бўлгани сабабли, хунармандчилик турлари ҳам шунга мос равишда ривожланган. Чорвадор аҳолининг кийим-кечаги иссиқ ва совуқ ҳавода, тоғ ва текисликда юриш қулай ҳисобланиб бу тарихий ёзма манбаларда қайд этилган. Воҳада тўқимачилик соҳаси қадимдан мавжуд эканлиги археологик ёдгорликлар орқали исботини топган. Мисол учун, милоддан аввалги II-I асрларга оид Сайхонсой мозорқўрғонларида ўрганилган кулолчилик идишлари сиртида мато қолдиқлари сақланиб қолган. Бу каби мисолларни юзлаб келтириш мумкин бўлиб, асосийси-тўқимачилик чорвачилик хўжалиги учун зарурий хунармандчилик тури эканлигидир.

Мавжуд археологик, ёзма ва этнографик манбалар кўчманчилар уй-рўзғор буюмлари орасида тўқимачилик маҳсулотлари-гилам, кигиз, олача, сўзана, турли хил кийим бош, от анжомлари, хуржун каби буюмлар тикиш кенг тарқалганини кўрсатади.

Тарихдан маълумки, кийимлар инсоният турмуш-тарзи тараққиёти билан чамбарчас боғлиқ тарзда ривожланган. Қадимдан қўй ва эчкиларнинг жунидан кийим кечаклар билан биргаликда, пишиқ ва чидамли, турли хил нақшлар тушириб безатилган тўшама материаллар-олача, гилам, хуржун ва кигизлар тўқилган. Бу анъана бугунги кунда Уструшонанинг тоғлик ҳудудларида ҳозир ҳам давом этиб келмоқда.

Воҳада гиламдўзлик билан қадимдан шуғулланиб келинган бўлиб, улар тўқилишига қараб икки хил: патли вапатсиз гиламларга таснифланган. Яқин вақтларгача гиламдўзлик уй хунармандчилиги турига кириб, асосан рўзғор эҳтиёжи учун ишлатилган ва қишлоқ аёллари-моҳир гиламдўз ҳисобланган. Тадқиқотчи А. Тоғаев таъкидлашича, гиламчилик анъаналари воҳадаги ўзбекларнинг туркман уруғи вакиллари ва қирғиз миллатига таълуқли аҳоли орасида яхши сақланган. Бунинг сабаби сифатида тадқиқотчилар, мазкур уруғнинг шаклланишида гиламчилик соҳасида моҳир бўлган ўғуз ва ўрта аср туркманларининг иштирок этганлигини таъкидлайдилар. Жиззах воҳасининг Бахмал ва Зомин туманидаги қирғиз миллатига мансуб аҳолиси кўпроқ чорвачилик билан

шуғулланганлиги ва бунинг оқибатида бир вақтнинг ўзида узун ғалтакли дастгоҳда гилам маҳсулотларини тайёрлашда етакчилик қилган. Воҳа аҳолиси ўз хўжалик шаклидан келиб чиққан ҳолда гилам тўқишда қўй жундан кўпроқ фойдаланган. Айниқса оқ рангли жунлар гиламдўзлар томонидан алоҳида эътиборга олинган. Шунинг учун воҳада жуни майин, узун оқ рангли қўйларни кўпайтиришга ҳаракат қилинган. Бу эса ҳунармандчилик билан чорвачилик соҳалари ўртасидаги алоқани янада мустаҳкамлаган.

Серҳашам гуллар билан безатилган ўзбек гилам ва шолчалари саккиз-тўққиз рангда бўлиб, шулардан энг кўп ишлатиладиган ранг бу-тўқ ва оч қизил рангдир. Илгари маҳаллий гиламдўзлар гилам ва шолчадан ташқари нақшли безатилган хўржун, осма халта ва бошқа буюртма маҳсулотлар тўқиганлар. Ҳунармандчиликнинг муҳим соҳаси ҳисобланган гиламдўзлик А. Боголюбов, А. Фалькерзамнинг тадқиқотлари яхши ўрганилган бўлиб, муаллифлар Марказий Осиё гиламчилигида қўлланиладиган хом ашё, турли гул ва нақшлар, гилам турлари ва номлари ҳамда жаҳонга машҳур туркман гиламлари ҳақида маълумотлар берган.

Ҳар бир соҳанинг ўз босқичлари бўлганидек, гилам тўқиш жараёни ҳам бир неча босқичда бажарилиб, анча меҳнат ва вақтни талаб қилган. Жараён қўйларни жунини қирқишдан бошланиб, жун ип ҳолига келтирилгунча, сўнг йигирилган иплар бўялиб, тўқиш бошлангунча, сўнг дастгоҳда гилам тўқиш бошланиб, тайёр маҳсулот пайдо бўлгунча давом этган. Ҳар бир босқичнинг маълум бир ижрочиси бўлиб, гиламдўзлар асосан якуний босқич, яъни тўқиш билан шуғулланган.

XX асрнинг 70-80 йилларида воҳада гиламчиликнинг янгича шакли пайдо бўлиб, у “Тақирлоқ, тақир гилам” деб аталган. Бу шаклдаги гилам Қўшрабат тумани аҳолиси орасида “тасирлоқ”, Сурхон воҳасида “тақир гилам” деб аталиб, жуда машҳур бўлган шунингдек бу гиламни тўқилиш техникаси бироз содда бўлиб, фарқли томони рангли иплар кесилмасдан тўқилган.

Гиламнинг тўқилиш услубига кўра: тўқима, тикма ва босма хиллари бўлади. Ўзбек гиламлари асосан тўқима хилда ишланган. Ўтган аср охирларигача гилам тўқишда ўсимликлардан тайёрланадиган бўёқлардан, фойдаланган.

Воҳанинг Фориш туманидаги тоғ олди ҳудудларида яшовчи туркман ва тожиклари жунни авайлаб олиш учун қўй қирқимда асосан аёлларнинг ўзлари иштирок этганлар, қўй жуни махсус қопларга жойланиб, ювиб, сўнгра яхшилаб ийланган. Тозалаб ажратилган жундан ип тайёрлаш учун у

жамоанинг кекса аёллари томонидан урчуқда йигирилган . Бу фикрларимизни мазкур ҳудудда тадқиқот олиб борган санъатшунос олим В. Мошкованинг гиламчиликка оид манбасида акс эттирилганлигини таъкидлашимиз мумкин . Тозалаб ажратилган жундан ип тайёрлаш учун у жамоанинг кекса аёллари томонидан урчуқда йигирилган. Жамоа аёлларида жун тақчил ҳолларда уни бозордан биргаликда сотиб олиш анъанаси бўлган. Шу тариқа аёллар ўзаро кўмак орқали гиламни навбат билан биргаликда тўқиганлар . Шунингдек, гилам ва шолчадан ташқари нақшли безатилган хуржун, осма халта ва бошқа маҳсулотлар буюртма асосида тўқилган .

Тоғ ва тоғолди туманларининг қишлоқларида уй шароитида жундан мато тайёрлаш кенг тарқалган. Воҳада мато тўқиш бошқа ҳунарлар ичида ўз ўрнига эга бўлиб, мато тўқийдиган дастгоҳ-дўкон деб аталган. Туркман уруғи аёллари жундан матоларнинг оддий ва дағал турларини тўқиган. Учма қишлоғида яшовчи найманларда бўз тўқиш кенг тарқалган. Тўқилган маҳсулотнинг бир қисми сотувга чиқарилган .

Кўчманчи чорвадорлар тўқима буюмлари орасида ўтов алоҳида эътиборга молик. Ўтовларнинг бўз, қора ёки оқ деб номланиши ўтовга ёпадиган кигиз ранги билан боғлиқ бўлган . Ўтов асосан арча, тол, ирғай новдаларидан ясалган. Яшаш давомида мих умуман ишлатилмаган. Ўтовлар қулай томони исталган манзилга ўрнатиб, ҳар қандай фасл ва шароитда ҳам яшаш мумкин ҳисобланган. Ўтовнинг дастлабки турлари мавсумий кўчишлар пайтида пайдо бўлган . Воҳанинг Бахмал туманида яшовчи кекса аёлларининг айтишича, XX асрнинг 50-йилларигача воҳа аҳолиси ярим кўчманчи аҳоли сифатида яшаганлиги ҳам айтилди ва ҳозирги кунда ҳам Сутли булоқ қишлоғининг олтига оиласи борки улар асосан чорвачилик билан шуғулланиб ҳали ҳануз тоғга чиқиб аёллари асосан узун ғалтакли дастгоҳларда патсиз гиламлар яъни, кигиз, наMAT, ширдак, олача, жулбароқ гилам, гилам хуржун, ғажари, терма, тенгуров, қопчиқлар тўқиб келиб даромад манбаига айлантирган шунингдек, фақатгина уч ой қишлоғини қишлоқда ўтказиши маълум бўлди¹⁶. Кигиз “совуқ ҳамда қор ва ёмғирни ўтказмайди. Шу боис ундан чорвадор чўпонлар ундан кўп фойдаланган” . Бугунги кунда Зомин ва Бахмал тумани тоғ олди ҳудудларда яшовчи қирғиз миллатига таълуқли аҳолилар ўтовлардан тўй кунлари ёш келин-куёвга атаб рамзий “оқ ўтов” ўрнатган. Улар учун “оқ ўтов” бахтли, фаровон ҳаёт ҳамда янги оила рамзи сифатида қабул қилинган. Ўтов нафақат кўп асрлик чорвадор-кўчманчи аҳоли урф-одатларининг рамзи, балки туризм ривожини учун ҳам муҳим бўлган

воситалардан бирига айланиб борқмоқда. Мисол учун, турли халқаро фестивал, сайл ва кечаларда, шунингдек, миллий ошхона ва чойхоналарда ҳам ўтовдан туристик-эстетик буюм сифатида фойдаланиб келинмоқда.

Воҳанинг тоғ олди ҳудудларида қадим замонлардан кигизга нақш босиш амалий санъати кенг тарқалган. Одатда кигизлар оқ, қизил, қора рангдаги нақшлар билан безатилган. Жиззах воҳасида ҳам кигизларнинг асоси қора бўлиб, оқ, қизил, кўк рангдаги нақшлар билан безатилган турлари кўп учрайди. Танлаб ажратилган жун юзига махсус ранг билан тўқилган майин жунлардан шоҳ, юлдуз, ой, ромб, булут ва оддий геометрик шаклдаги нақшлар туширилган.

Чорвадорларнинг кийимлари ҳақидаги фикрларни Н. Содиқованинг “Ўзбек миллий кийимлари” китобида берилган маълумотлари тўлдиради. Унинг маълумотига кўра, “Чорвачилик билан шуғулланувчи ўзбеклар иссик астарли жун чопон-кабанак, ўрта ва кекса ёшдагилар эса, қўй терисидан қилинган пўстин кийишган. Пўстиннинг мўйнаси ичига қаратиб тикилган, териси эса кизғиш тусга бўялган. Чопонлар сингари пўстинлар ҳам икки ёғи тугмали бўлиб, чап ёғи ўнг ёғининг устига тушиб турган. Мазкур ҳамма қишки кийим-кечаклар устидан одатда белбоғ боғланмаган. Бундан шу нарса маълум бўладики, чорвадорлар қор, ёмғир, совуқ ҳавода юргани учун ҳам совуқ ва нам ўтказмайдиган кийимларни кийиш анъанаси сақлаб қолган.

Жиззах воҳасининг Бахмал ва Зомин туманларида қизнинг онаси “куёвига атаб пўстин тикиш” анъанаси бўлган. Пўстин асосан жуни майин кўзининг терисидан тикиган. Пўстиннинг устки қисми қора бахмал мато билан қопланган. Пўстин тикишда аёлларнинг ўрни катта бўлиб, терини яхши ошланса пўстин енгил, майин ва пишиқ бўлган. Шунинг учун қирғиз халқи орасида “яхши хотин белгиси булғори (юмшоқ) қилар терини, ёмон хотин белгиси қарздор қилар эрини”, деган нақиллар аҳоли орасида пайдо бўлган.

Воҳанинг кўп ҳудудларида теридан супура (сурпа А-С) қилиниши аниқланди. Супура қилиш учун 4-5 та серка (сарка А-С) териси яхшилаб ошланган теридан доира, тўртбурчак шаклда тайёрланган. Бу супраларнинг хизмат қилиш муддати 50-60 йилгача давом этган.

Воҳанинг тоғли ҳудудларида теридан тикилган кўрпачалар бугунги кунгача сақланиб қелган бўлиб, уни тайёрлашда ошланган қўй ёки эчки териси ишлатилган. Тери кўрпачани қишда жунли, ёзда терили томони тўшалган. Шунингдек, воҳа аҳолиси хонадон остонасига пўстаклар тўшаб қўйган. Сўйилган қўй-эчки териси ошлангандан сўнг (баъзида ошланмаган) четларидан тортиб қўйилган, маълум вақтдан сўнг текис ва

тўғри шаклга келгач, пўстакни ўй остонасига тўшалган. Бу анъана бугунги кунда ҳам айрим ҳудудларда сақланиб қолган .

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, XX асрда юз берган сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар воҳа хунармандчилигига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Хусусан, қишлоқ хотин-қизларининг жамоат ишларига жалб этилиши натижасида, хунармандчиликнинг гиламдўзлик, каштачилик каби турларининг аҳамияти пасайган. Шунингдек, фан-техника ривожига кўпгина хунар турларининг трансформацияга учрашига, баъзиларининг эса, йўқолиб кетишига олиб келди. Бундан ташқари собиқ иттифоқ давридаги сиёсий танглик ва коллективлаштириш сиёсати воҳа аҳолисининг анъанавий хунармандчилигига катта салбий таъсир ўтказган. Кўплаб усталар ўз йўналиши ва соҳасини ўзгартиришга мажбур бўлган. Воҳага фабрикаларда ишлаб чиқарилган енгил ва арзон гиламларнинг кириб келиши натижасида тўқима маҳсулотларга талаб камайиб, гиламчиликнинг аҳамияти пасайиб кетишига сабаб бўлган. Шундай бўлсада, ҳудуд аҳолиси маҳаллий хунармандчилик турларини бутунлай унутиб қўймаган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон телерадио компаниясининг “Замон” янгиликлар дастури. 2020 йил 30 июнь.
2. Тошбоев Ф., Тошбоев Ж. Шодмонов М. Уструшона чорвадорларининг амалий санъати ҳақида... – Б. 143.
3. Қаранг: Тоғаев Акбар. Нурота воҳдсида этномаданий жараёнлар (XX асрнинг 1-ярми). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2011. – Б. 96.
4. Қобилов Э. Сурхон ваҳасида чорвачилик маҳсулотларининг турлари ва уни тайёрлаш усуллари // Ўтмишга назар. – Тошкент, 2019. – Б. 15.
5. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1994. – Б. 309.
6. Боголюбов А. Ковровые изделия Средней Азии. – Спб., 1908; Производство ковров в Туркестане // Туркестанские ведомости. – 1910. – № 277.
7. Қобулов Э. XVIII асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Сурхон воҳаси хўжалиги... – Б. 212.
8. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси... – Б. 309.
9. Туман ўзбек-туркман ва тожикларига хос гилам тўқиш анъаналари ҳақида дала ёзувлари. Баратов Охун Фориш тумани Ўхум

ҚФЙ 13 мактаб тарих фани ўқитувчиси.

10. Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины... – С. 63.

11. Мошкова В.Г. Ковроделие узбеков племени туркман Нуратинского междугорья // Ковры народов Средней Азии (материалы этнографических экспедиций 1929 – 1945 гг.). – Т.: 1970. – С. 69–77.

12. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. Ўқитувчи нашриёти. – Тошкент, 1994. – Б. 309.

13. Тоғаев А. Нурота воҳидида этномаданий жараёнлар... – Б. 98.

14. Мирҳайдаров Ҳ. Чинор... – Б. 21.

15. Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент, 2007. – Б. 81.

16. Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Сутли булоқ қишлоғи. 2019 йил.

18. Туйчибоев Б., Қозоқбой Қ. Зоминнинг тил қомуси... – Б. 213.

19. Рўзиева М.Ё. Ўзбек халқ қўшиқларида ранг символикаси... – Б. 14.

20. Содиқова Н. Ўзбек миллий кийимлари XIX – XX асрлар. – Тошкент: “Шарқ”, 2003. – Б. 27.

21. Дала ёзувлари. Зомин тумани, Толли қишлоғи. 2021 йил.

22. Дала ёзувлари. Зомин тумани, Толли қишлоғи. 2021 йил.

23. Дала ёзувлари. Зомин тумани, Толли қишлоғи. 2021 йил.

24. Дала ёзувлари. Паяриқ тумани, Кўрсафор қишлоғи. 2020 йил.